

TA’LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA SUN’IY INTELLEKT

Dilbar Sagdullayeva

TATU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20438869>

Annotatsiya: Maqolada ta’lim tarbiya jarayonini modernizatsiyalashda sun’iy intellekt imkoniyatlarining ayrim jihatlari tahlil etilgan. Sun’iy intellektning ta’limga integratsiyasi, uning afzalliklari o’rganilib, unga oid yondashuvlar qiyoslangan.

Kalit so’zlar: modernizatsiya, innovatsiya, sun’iy intellekt, shaxslashtirilgan ta’lim, avtomatlashtirish, inkluziv talim, yangi o’qitish usullari.

Annotation: This article analyses certain aspects of the potential of artificial intelligence in modernising the educational process. It examines issues relating to the integration of artificial intelligence into education and its benefits, and compares different approaches to its implementation.

Keywords: modernization, innovation, artificial intelligence, personalized learning, automation, inclusive education, new teaching methods.

Аннотация: В статье анализируются некоторые аспекты потенциала искусственного интеллекта в модернизации образовательного процесса. Изучаются вопросы интеграции искусственного интеллекта в образование, его преимущества и проводится сравнение подходов к его внедрению.

Ключевые слова: модернизация, инновации, искусственный интеллект, персонализированное обучение, автоматизация, инклюзивное образование, новые методы обучения.

Kirish. Jamiyat hayotini kompleks modernizatsiyalash jarayonida madaniy modernizatsiyaning tarkibiy qismi sifatida ilg’or xorij tajribasi asosida ta’lim tizimini yangilash, ta’lim-tarbiya jarayonini faollashtiruvchi texnologiyalar-pedagogik innovatsiyalar, ta’lim sohasidagi zamonaviy tuzilmalar - tashkiliy innovatsiyalar, iqtisodiy mexanizmlar - iqtisodiy innovatsiyalar bilan birgalikda axborot va kommunikatsion texnologiyalar - texnologik innovatsiyalarni joriy etish zaruratini oshirmoqda.

Pedagogikada innovatsion jarayon - bu pedagogik yangiliklar, bu yangiliklarning pedagogik hamjamiyat tomonidan o’zlashtirilishi va ulardan ilmiy asosda amaliyotda samarali foydalanishning o’zgarib boruvchi yaxlitligi bo’lsa, texnologik innovatsiyalar esa - sun’iy intellekt (SI) va mashinaviy o’rganish (MO’), blokcheyn texnologiyalari, IoT (Internet of Things - Narsalar interneti), kiberxavfsizlik, cloud computing (Bulutli hisoblash), virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR va AR) kabilar jamiyatning turli sohalarida yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida tarixiylik, mantiqiylik, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot va natijalar. Sun’iy intellekt (SI) - bugungi kunning eng ilg’or texnologiyalaridan bo’lib, u turli hayot sohalariga tibbiyotdan ta’limgacha, moliyadan madaniy ko’ngilochar jarayonlargacha kirib kelmoqda.

Sun’iy intellektning katta miqdordagi ma’lumotlarni yuqori tezlik va aniqlik bilan tahlil qilish qobiliyati bundan avval yechim topib bo’lmaydigan masalalarni hal qilishga imkon beradi. Agar tibbiyotda SI rentgen tasvirlarini yoki genetik ma’lumotlarni tahlil qilish orqali kasalliklarning ilk bosqichlarini aniqlash, iqtisodiyotda esa biznes jarayonlarini optimallashtirish, bozor tendentsiyalarini prognoz qilish va xatarlarni minimallashtirishga yordam bersa, ta’limda shaxsga moslashtirilgan yondashuvlarni taklif qilib, har bir o’quvchiga o’z salohiyatini yuzaga chiqarishga yordam berish imkoniyatiga ega.

Bugun sun'iy intellekt tizimlari ekologik ma'lumotlarni tahlil qilib, resurslarni samarali ishlatishni optimallashtirish va barqaror rivojlanishga qaratilgan yangi yondashuvlarni ishlab chiqib, iqlim o'zgarishlari bilan kurashishda muhim rol o'ynamoqda. Sun'iy intellekt (SI) faqatgina texnologik inqilob emas, balki ong, aql va axloq mohiyatiga daxldor masalalarni keltirib chiqarib, dolzarblashtirayotgan murakkab falsafiy muammo hisoblanadi. Falsafa, mavjudlik va bilishning chuqur jihatlarini o'rganadigan soha sifatida, ushbu masalalarni anglashda muhim rol o'ynaydi. U SI ning tabiatini, uning odam bilan munosabatlarini va uning qo'llanilishining axloqiy jihatlarini tushunishga yordam beradi.

SI bilan bog'liq asosiy falsafiy masalalardan biri - aql va onging tabiatidir. Mashina onga ega bo'lishi mumkinmi yoki uning harakatlari har doim inson intellektining simulatsiyasi bo'lib qoladimi? Zamonamiz faylasuflaridan biri Jon Serl o'z asarida "kuchli" va "zaif" SI o'rtasidagi farqni asoslovchi kontseptsiyani ilgari surdi. Serl o'zining mashhur fikriy eksperimenti "Xitoy xonasi" da SI belgilarni qayta ishlashi va vazifalarni bajarishi mumkin, ammo haqiqiy tushuncha yoki onga ega emasligini ta'kidlaydi [1].

Ushbu munozara aqlni aqlli qiladigan narsa haqida savollar bilan bog'liq. Agar algoritmlar oldindan belgilangan qoidalarga amal qilsa, ular fikrlashni anglatadimi? Agar ong miya kimyoviy jarayonlarining natijasi bo'lsa, uni sun'iy shaklda tiklash mumkinmi?

SI insonning sub'ektivlik chegaralarini savolga qo'yadi. Agar mashinalar ilgari faqat insonlarga xos deb hisoblangan vazifalarni bajarishni boshlasa (masalan, ijodiy faoliyat yoki qaror qabul qilish), bu bizning o'zimizni anglashimizni qanday o'zgartiradi? Martin Xaydegger va Jan-Pol Sartr kabi faylasuflar insonning o'ziga xosligini o'rganib, SI rivojlanishi bu masalalarning ko'pini shubha ostiga olishini alohida ta'kidlaydilar [2].

Falsafiy tafakkur shuningdek, mas'uliyat muammosiga e'tibor qaratib, SI harakatlari uchun kim javobgar?, - degan savolni kun tartibiga qo'ymoqda. Bu ayniqsa o'z-o'zini o'rganishga qodir bo'lgan avtonom tizimlar kontekstida dolzarbdir. Erkin iroda, sababiylik va mas'uliyatga oid masalalar bu munozarada asosiy o'rinni egallaydi. Bunda yana eng muhimi texnologiyalar ustidan inson nazoratining yo'qolish xavfini mavjudligidir. Insoniyat uchun bunday qaltis masalalarning o'tkirlashib borish xavfi ortayotgan sharoitda ham SI takomillashtirish va ommaviy ishlab chiqarishga oid faoliyat rivojlanmoqda. Adabiyotlar tahlili:

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt masalasiga doir izlanishlar ijtimoiy, falsafiy, axloqiy jihatlariga taalluqli qator yondashuvlarni ham keltirib chiqarmoqda. Sun'iy intellekt (SI) ta'lim sohasida o'zining iqtisodiy, ijtimoiy va pedagogik ta'sirini namoyon etmoqda. Jahon ilm vakillari bu texnologiyaning ta'limga integratsiyasi, uning afzalliklari va muammolarini turli nuqtai nazardan tahlil qilishmoqda.

Sun'iy intellekt (SI) oliy ta'limdagi roli haqida, bu texnologik jarayonlar yangi bo'lgani uchun uning ta'siri, imkoniyatlari va hadlari haqida turli tahlillar va bahslar mavjud. Biroq, ko'pchilik olimlar SI ning ta'lim sohasidagi ahamiyatini tan olib, uning potentsialidan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydilar.

1. Shaxslashtirilgan ta'lim. Bir necha olimlar Sun'iy intellektning oliy ta'limdagi muhim vazifalaridan biri talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'limni ta'minlash imkoniyatiga urgu beradilar. SI, talabalarning ehtiyojlariga, qobiliyatlariga va qabullashdagi o'ziga xosligini tan olib, ularga mos o'quv materiallarini taqdim etishga imkon yaratadi. Har bir talabaning o'rganish usullarini tahlil qilib, SI maksimal samaraga erishish uchun muvofiqlashtirilgan mashg'ulotlarni taklif eta oladi, deb ta'kidlaydilar ular.

Bu borada rus olimlaridan biri, A. Kuznetsov SIning ta'limdagi rolini ko'plab benefitar bilan izohlagan. Uning fikricha, SI ta'limda shaxslashtirilgan yondashuvlar va samarali bilimga erishish uchun imkoniyatlar yaratadi. Masalan, SIning asosiy vazifalaridan biri talabalarning o'rganish uslubi va iqtidorlariga moslashgan individual ta'lim usullarini taqdim etishdir. Bu esa, talabalarning samarali o'rganishini ta'minlashga yordam beradi. Kuznetsov SIning ta'limda

avtomatlashtirish, baholash va tahlil qilish imkoniyatlarini ham alohida ta'kidlaydi, bu muallimlarga talaba natijalarini tez va aniq baholashga yordam beradi [3].

2. Avtomatlashtirish va samaradorlik. Sun'iy intellektning oliy ta'limdagi eng muhim foydasidan biri – o'quv jarayonlarini avtomatlashtirish, deb ta'kidlaydi Kembrij universiteti professori Piter Gibson. U Sning imtihon natijalarini va mavzuga oid bilimlarni avtomatik baholash qobiliyati ta'lim jarayonida katta samaradorlikka erishish imkoniyatini berishi mumkinligini aytadi. SI asosida ishlayotgan testlar va baholash tizimlari o'qituvchilarga talabalarning natijalarini tez va aniq baholash imkonini beradi, shuningdek, talaba qanday sohalarida zaifligini aniqlash va unga mos keladigan qo'shimcha o'rganish materiallarini taqdim etishga yordam beradi.

3. Texnologik imkoniyatlar va yangi o'qitish usullari. Sun'iy intellekt ta'lim sohasida yangi ta'lim shakllarini yaratish imkonini beradi, deb ta'kidlaydi, Michigan universiteti professori Sara Miller. U SI ning ta'limda yangi o'qitish usullari va platformalarni yaratishdagi rolga e'tibor qaratib, virtual va animatsiyali simulyatsiyalar orqali talabalarga nazariy bilimlarni amaliy holatlarda qo'llashni o'rganish imkonini beri shiga urg'u beradi. Shunga qo'shimcha, SI talabalarning o'rganish jarayonini aniqlab, ularning individual salohiyatini rivojlantirish uchun turli interaktiv va shaxslashtirilgan vositalarni ishlab chiqishga yordam berishi mumkin [4].

O'zbekistondagi oliy ta'limda SI ni tadqiq qiluvchi olim, Sning ta'limdagi potentsialidan foydalanishdagi eng muhim afzalliklarning biri talabalarning o'qish usullarini tahlil qilib, ularga moslashgan o'quv materiallarini taqdim etish ekanligini ta'kidlaydi. Axmedova Sning ta'limdagi samarasini, ayniqsa, talabalarning mavjud bilimlarini tahlil qilish va ularni maksimal darajada oshirish orqali ko'rishga harakat qiladi [5].

Ta'lim innovatsiyalarini tadqiq qiluvchi olim, S.Lobanova Sning onlayn ta'limga integratsiyasiga katta e'tibor qaratgan. Lobanova ta'limni shaxslashtirish va talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirishning muhimligini ta'kidlab, Sni talabalarning o'rganish jarayonini monitoring qilish va ularga shaxsiy yordam berishda muhim vosita deb hisoblaydi. Shu asosda u Sning ma'lumotlarni tahlil qilish va ta'limning samaradorligini baholashda foydasi katta ekanligini bildirgan [6].

4. Samaradorligini oshirish va rivojlantirish. Stiven Xoking sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi kelajakdagi ehtimoliy ta'sirini mukammal holda tavsiflagan olimlardan biridir. Uning fikricha, SI ta'limda o'qish jarayonini samarali qilish va talabalarni har tomonlama rivojlantirishga ko'maklashishi mumkin. SI insonlarga ko'proq o'rganish va har xil bilimlarni o'rganishga yordam beradigan jarayonlarni ishlab chiqishga qo'l keladi, bu esa, o'z navbatida, ta'limning global rivojiga ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, mavjud yondashuvlar, sun'iy intellektning ta'limdagi imkoniyatlari va muammolarini turlicha tahlil qilishga qaratilgan. Ularning ko'pchiligi Sning ta'limda shaxslashtirilgan, samarali va interaktiv usullarni yaratishdagi muhim rolini ta'kidlashmoqda. Masalan, talabalarning individual ehtiyojlariga mos o'quv materiallarini taqdim etish, o'rganish jarayonini avtomatlashtirish, baholashni tezlashtirish va ma'lumotlarni tahlil qilish Sning muhim imkoniyatlaridan hisoblanadi. Shuningdek, olimlar SI ning ta'limdagi foydalanilishiga bog'liq axloqiy va xususiylik muammolarini ham ko'rib chiqishmoqda.

Mavzuni tadqiq etishda analiz va sintez, qiyoslash, deduktsiya, induktsiya kabu usullardan foydalanildi.

Natijalar. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, sun'iy intellekt oliy ta'limdagi o'rni o'zini takomillashtirayotgan va yangilangan texnologiyalarning yordamida talabalarga shaxslashtirilgan, samarali va innovatsion ta'lim berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu omillarni hisobga olib, Sun'iy intellekt oliy ta'limni kelajakda yanada samarali va inklyuzivlashgan bo'lishiga yordam beradi, lekin uning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun axloqiy va huquqiy me'yorlar ishlab chiqilishi zarur.

SI ga nisbatan falsafiy yondashuv ko'plab axloqiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Sun'iy intellekt tizimlari murakkab axloqiy vaziyatlarda qanday harakat qilishlari kerak? Masalan, avtopilotli avtomobil ishtirokida avariya yuzaga kelsa, potentsial zarar kimga yo'naltirilishi kerak? Ushbu dilemmalar axloqiylik nuqtai nazaridan o'rganiladi va "axloqiy" algoritmlar ishlab chiqish uchun asos yaratadi.

Bundan tashqari, falsafa ijtimoiy adolat masalalarini ham ko'taradi. SI rivojlanishi resurslar va hokimiyatning taqsimotiga qanday ta'sir qiladi? Sun'iy intellekt texnologiyalari ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradimi yoki uni bartaraf etishga yordam beradimi? Ushbu muammolarni chuqur tahlil qilish va bu borada oqilona normalarni ishlab chiqish zarur. Bu xalqaro axloqiy va huquqiy normalar cun'iy intellektning ishlab chiqilishi va qo'llanilishiga bog'liq jarayonlarni tartibga solishi kerak. Faqat mas'ul yondashuv orqali SI texnologiyalari jamiyatga foyda keltirib, odamlarga muammolarni hal qilishda, hayot sifatini yaxshilashda va adolatli va barqaror dunyo qurishda yordam bera oladi.

Insoniyat bu kuchli texnologiyani maksimal foyda va minimal xatar bilan foydalanishni o'rganishi zarur. Sun'iy intellekt bizga yordamchi bo'lishi yoki xavfga aylanishi, aynan shunga bog'liqdir.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida aytish mumkinki, SI ta'lim jarayonida talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o'qitish imkoniyatini beradi. Bu texnologiyaning tarkibiga kiradigan algoritmlar va ma'lumotlar tahlili asosida talabalarning o'zlashtirish darajasi, eng samarali o'rganish usullari va xatolarini to'g'rilash mumkin bo'ladi. SI va onlayn ta'lim birlashgan holda, ta'limni jahon miqyosida samarali va barqaror qilish imkonini yaratib, oliy ta'lim muassasalari uchun yangi imkoniyatlarni ochish va tahsilni yaxshilash uchun juda katta potentsialga ega.

Sun'iy intellektga nisbatan falsafiy yondashuv bu texnologiyaning faqat texnik jihatlarini emas, balki uning ekzistensial jihatlarini ham chuqurroq tushunishga imkon beradi. U jamiyatga SI ni faqat vosita sifatida emas, balki inson, aql, axloq va kelajak haqidagi fundamental savollarga javob talab qiladigan chaqiriq sifatida ko'rishga yordam beradi.

SI falsafasi bizga, texnologik taraqqiyotga qaramay, asosiy vazifa - insonparvarlikni va yangi kashfiyotlarga nisbatan oqilona yondashuvni saqlash ekanligini eslatib turadi. SI nafaqat dunyoni o'zgartiradi, balki bizni o'z o'rnimizni qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. John Preston, Mark Bishop (2002) Views Into the Chinese Room: New Esseys on Searle and Artificial Intelligence. OXFORD University Press -P 201-226.
2. Jean-Paul Sartre (2009) The Philosophy of Jean-Paul Sartre Methuen. –P. 272.
3. Основы общей теории и методики обучения информатике / под. ред. А.А.Кузнецова (2024).- М. -195.
4. Сантос Коста (2017) Искусственный интеллект в образовании: вызовы и возможности в образовании. –С. 21.
5. Qodirov U., Qarshiev J. (2021) Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning o'ziga xos jihatlari // Zamonaviy ta'lim / Современное образование 2021, 4 (101).- В. 7.
6. Капустина С.И., Лобанова Ю.В. (2022) Перспективы и риски массового использования искусственного интеллекта // <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49233474>.